

MUSTAQIL TA`LIMNI SHAKLLANTIRISHNING METODIKASI VA XUSUSIYATLARI

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Samarqand filiali

Pedagogika va psixologiya kafedrası o`qituvchisi

Botirov Azizbek Mirzakarimovich.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843694>

Annotatsiya: Talabalarning mustaqil ishlashi, uning hukim va xulosa chiqarishiga keng imkon berilishiga asos bo`lishi haqida so`z yuritilgan. Talabalarning kasbiy tayyorgarlik jarayonida mustaqil ishni bajarish jarayoni, uning tafakkuridagi qarashlarni shakllantirish, mulohaza yuritishga kengroq imkon yaratilishi talillar misolida asoslangan. Maqolada nodavlat OTM talabalarida o`zini o`zi boshqarish tizimining maqsadli funksiyalari borasida fikr yuritilib, ularning kasbiy ko`nikmalarini shakllantirish jarayoni tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: mustaqillik, qarashlar, tushuncha, hokum, xulosa, mulohaza, boshqaruv sxemasi, metodlar, uzviy bog`liqliq, tizim sxemasi, ilmiy prinsip, o`z-o`zini nazorat qilish.

Аннотация: Говорят, что самостоятельная работа студентов является основой предоставления им широких возможностей для вынесения суждений и выводов. На примере фактических данных строится процесс самостоятельной работы студента в процессе профессиональной подготовки, формирования взглядов в его мышлении, создания более широкой возможности для рефлексии. В статье рассматриваются целевые функции системы самоуправления у студентов негосударственных вузов и анализируется процесс формирования их профессиональных навыков.

Ключевые слова: самостоятельность, взгляды, понимание, суждение, вывод, суждение, научный принцип, самонаблюдение

Abstraction: It is said that students` independent work is the basis for giving them ample opportunity to make judgments and conclusions. The process of

independent work of students in the process of professional training, the formation of views in his thinking, the creation of a wider opportunity for reflection is based on the example of evidence. The article discusses the purposeful functions of the self-management system in students of non-state HEIs and analyzes the process of forming their professional skills.

Key words: independence, views, understanding, judgment, conclusion, judgment.

Mavzuning dolzarbligi. Mustaqillik yillariga kelib, ta`lim sohasidagi islohatlarning mohiyati, uning barqarorligini ta`minlash yuzasidan qator islohatlar amalgam oshirilmoqda. Bu tushunchalarning zahirida, nafaqat pedagogik kadrlarning faoliyatini isloh qilish, shu bilan uzviy birlikda, talabalarni o`z faoliyatiga, kasbiy mahoratiga, uning mutaxassislikdan kelib chiqqan holda mustaqil qarorlar qabul qilish jarayonlariga ham jiddiy e`tibor qaratilmoqda. Shu jihatdan, pedagogika ta`lim yo`nalishi talabalarining mustaqil topshiriqlarni bajarish jarayoni uchun ishlab chiqilgan tizimli yondashuvning mohiyati va tizimli boshqaruv sxemasi tavsifi asosida o`z-o`zini boshqarish sxemasi ishlab chiqildi. Har bir talabaning mustaqil ta`lim topshiriqlarini bajarish jarayoni, uning qarashlarida, tushunchalarida mujassamlashgan bo`lishini talab etadi.

Tizim – ma`lum vazifa, topshiriqni bajarish jarayonida vazifalarning bajarish, hal qilish, muammoning yechimini topish ketma-ketligi bo`lib, pedagogika yo`nalishi talabalarining mustaqil topshiriqlarni bajarish jarayoni quyi darajali jarayonlar tizimiga kiradi. Barcha quyi tizimlar faoliyatni boshqarish nuqtai nazaridan bir-biriga o`zaro bog`liq bo`lib, talabaning faoliyati, uning mustaqil tushunchalarni bayon etish, hokum va xulosa chiqarish jarayoni bilan uzviy bog`liqliqda amalgam oshiriladi. Ular yaxlit tizimlarning barcha xususiyatlariga ega bo`lib, noodatiylik, yaratuvchanlik, bog`liklik, yaxlitlik, himoyalanganlik, markazlashtirish, moslashish, aloqadorlik, rivojlanishning uzluksizligi, alternativlik kabi qarashlar bilan uzviy birlikda teranroq namoyon bo`lishini unitmaslik lozim.

Talabaning o`zini o`zi boshqarish jarayoni tizimining paydo bo`lish xususiyati uning quyi tizimlarining maqsadli funksiyalari har doim ham yuqori tizimning maqsadli funksiyasi bilan mos kelmasligini anglatadi. Bu qoidalar talaba o`zini o`zi boshqarish jarayonida hal qilishga majbur bo`lgan muhim maqsad va vazifalar, shuningdek, faoliyatni rag`batlantiruvchi motivlarning talablari bilan bog`liqligini ham unitmaslik lozim. Talabalarning o`z-o`zini nazorat qilishning shakllanishi o`qituvchi tomonidan yuqori tizimning asosiy maqsadlarini aniq belgilash va o`z-o`zini nazorat qilishning quyi tizimlarining maqsadli funksiyalariga bo`ysunishni talab qiladi.

Mavzu bo`yicha adabiyotlar tahlili. Keyingi yillarda mustaqil ishlarni tashkil etish, talabaning o`z ustida ishlashi, uning faoliyati, qarashlari, mavzu va matnga tahliliy yondoshuvini yuzaga chiqara boshladi. Shu jihatdan, qarashlar, tahlillar, mustaqil ishlar – barchasi, talabaning fikrlash doirasini va ko`nikmalarini shakllanishiga asos bo`ladi. Shuning uchun mustaqil ta`lim haqidagi ma`lum bir qarashlar A.Nasirovning “Talaba mustaqil ishini tashkil etish, nazorat qilish va baholash tartibi to`g`risida”gi qarashlarida o`z ifodasini topgan. Talabaning mustaqil ishlarni bajarish jarayonidagi fikrlash, hokum va xulosalar chiqarishga bo`lgan nazariy muammolar haqida ham ba`zi qarashlar, tushunchalar A.N.Leontevning “Problemi razvitiya psixiki” asarida ham talabaga psixik ta`sirdorlik nuqtaiy, nazardan yondoshilgan bo`lsa, undagi qarashlarda, talabaning ichki olami, jarayonga munosabati haqidagi umumiy tushunchalarni yaxlitlashtirganligini kuzatish mumkin.

O`zbek pedagogikasining tarixiga nazar tashlar ekanmiz, bu jarayonda bir qator olimlarning qarashlarini ham u yoki bu darajada ifodalanganligini kuzatish mumkin. Chunki, Z.Mavlonova, R.Rahmonqulova N., Matnazarova K., Shirinov M., Hafizov S. “Umumiy pedagogika” darsligida, mavzuga juda kam yondoshilgan. Ularning qarashlarida ham, talabaning mustaqil ishlashi, belgilangan mavzuni o`rganishga qaratilgan harakatlarning barchasi, uning kasbiy mahoratini oshishiga imkon berishiga qaratilganligini ta`kidlash joizdir.

L.R.Mo`minova va boshqalar muallifligida chop etilgan “Maxsus psixologiya” o`quv qo`llanmasida ham, har bir shaxsning individual ishlashiga imkon berish zarurligi, hatto u qanday shaklda bo`lsa-da, o`quvchi yoki talabaning mustaqil xulosalar chiqarishiga asos bo`lishiga e`tibor qaratilgan. Bu o`rinlarda, bola ruhiyatidagi o`zgarishlar, uning xarakter xususiyatiga ham ta`sir etishi mumkinligi qayd etilgan. Ammo barcha holatlarda o`quvchi va talabalarning mustaqil qarashlarini shakllantirish va xulosalar chiqarishga imkon berish talab etilmoqda.

Muammoni hal qilish yo`llari. Yoshlarni mustaqil ishlashini faqat oily ta`limda emas, uning ilk qadam qo`ygan maktabgacha ta`lim muassasalaridan boshlash kerakligini ham qayd etish joizdir,. Shu jihatdan, pedagog olimlarimizdan F.R.Qodirova va boshqalarning “Maktabgacha pedagogika”sida ham bu haqidagi ba`zi qarashlar ilgari surilgan. Darslikda qayd etilganidek: “Maktabgacha yosh davrining inson kamolotining keyingi rivojlanishidagi, bolani maktab ta`limiga tayyorlashdagi alohida roli maktabgacha ta`limning maqsadini belgilash, maktabgacha yoshdagi bolalarni o`qitish metodlari va tashkiliy shakllarini o`ziga xos mazmunini ishlab chiqishni, bolalarni har tamonlama kamolga yetkazishga o`qitishning rolini tadqiq qilish zarurligini shart qilib qo`ydi” [4, 19-bet], - degan tushunchalarida asoslar mavjudligini unitmaslik kerak.

Yoshlarni mustaqil xulosa va hukumlar chiqarishga qaratilgan mulohazalarning zahirida, ularni asta-sekin hayotga tadbiiq etish bilan bir qatorda, bugungi yoshlarning qarashlarini, mustaqil xulosa chiqarishga, uning zahirida asosli tushunchalar, hukumlar yaxlitlashgan bo`lishi kerakligini ham unitmaslik kerak. Shu nuqtaiy nazardan P.I.Ivanov, M.E.Zufurovalarning “Umumiy psixologiya” darsligida ham, biz ta`kidlamoqchi bo`lgan tushunchaslarning asosidagi, inson kechinmalari, psixik holatlariga uzviy bog`liqligi ta`kidlangan.

O`z-o`zini nazorat qilish tizimining yaxlitligi talaba va o`qituvchining kasbiy tayyorgarlik jarayonida loyiha-maqсадli, tashkiliy-boshqaruv, bajaruvchi, kommunikativ, gnostik, rag`batlantiruvchi, tartibga solish, nazorat qilish, baholash faoliyatining bir yo`nalishliligi bilan belgilanadi. Yakuniy natija talabaning o`zini

o`zi nazorat qilishini, uni boshqarish shakllari, usullari va vositalarini to`g`ri tanlash bilan o`lchanadi. Har qanday muhim funksiyalarni, shuningdek, ularning quyi tizimlari unsurlarini e`tiborsiz qoldirish yoki sifatsiz bajarilishi muqarrar ravishda yirik tizimning pasayishiga, mavjud tayyorgarlikning sifat va miqdoriy ko`rsatkichlarining kamayishiga olib keladi. Talabning mustaqil qarashlarini, uning belgilangan tushunchalar yig`indisini yuzaga chiqarish imkoniyatini kengaytiradi.

“Talaba mustaqil ishining asosiy maqsadi – o`qituvchining rahbarligidagi va nazorati ostida talab muayyan o`quv ishlarini mustaqil ravishda bajarish uchun zarur bo`lgan bilim va ko`nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish hamda ularni avitoriy mashg`ulotlarida berilgan nazariy va amaliy bilimlardan amalda foydalanishga o`rgatishdir” [1, 22-bet]. Ta`kidlanganidek, har bir belgilangan mavzuga talab mustaqil yondoshishi, qiyinchilik va muammolalarni hal qilolmaslik yuzaga kelganda, fan o`qituvchisidan, albatta, yo`nalish olishi zarur. Bu esa, uning mustaqil qarashlarini va hukumlarini haqqoniyligini ta`minlashga kengroq imkon beradi.

O`zini o`zi boshqarish tizimining yaxlitligi uning barcha tarkibiy elementlari: maqsadlar, vazifalar, mazmun, vositalar, usullar, tashkil etish shakllari, tajriba yoki oldingi faoliyat natijalari va funksiyalarning mavjudligi kutilayotgan natijaniing samaradorligini belgilaydi [2,46-bet].

Talabalar mustaqil topshiriqlarni bajarish davomida fan o`qituvchisining ko`rsatmalariga ehtiyoj sezishi, tabiiy hol. Ana shunda talabning faoliyati o`qituvchi faoliyati bilan uzviy bog`liqlik asosida amalga oshiriladi, bu esa xulosalarning to`g`riligini, asosli yuzaga chiqish imkonini kengaytiradi. Barcha harakatlar o`z-o`zini nazorat qilishda amalga oshiriladi va faqatgina zaririy hollardagina, fan o`qituvchisidan kerakli, zaruriy maslahatlarni olib boradi.

Talabning o`z-o`zini nazorat qilishning yaxlitligi – bu tizimning barcha tarkibiy qismlari va uning faoliyat yo`nalishlarining birligi hisoblanadi. Bu birlikning buzilishi muqarrar ravishda o`z-o`zini nazorat qilishning pasayishiga va natijada kasbiy tayyorgarlik samaradorligining to`liq yuzaga chiqmasligiga sabab

bo`lishi mumkin. Ana shuning uchun, o`qituvchi tomonidan qo`yilgan har bir vazifa konkret shaklda, kengaytirilgan reja asosida, talabning o`z ustida mustaqil ishlash imkoniyatini kengaytirishga asos bo`ladigan muammoli qarashlarni, uning echimini to`g`ri anglash imkonini beruvchi mavzular asosida shakllantirilishi kerakligini uynitmaslik kerak [3, 18-bet].

Talabning o`zini o`zi boshqaruv tizimidagi eng asosiy qarashlardan biri ham, belgilangan mustaqil topshiriqlarni asosli va mukammal darajada bajarilishini ta`minlashga qaratilgan xatti-harakati bilan o`lchanadi. Shuning uchun talaba zaruriy, fanning asosiy xususiyatlarini namoyon etuvchi xarakterli darajadagi topshiriqlalar bilan ta`minlanishini ham jiddiy e`tiborga olish zarir. Himoyalani xususiyati talabning o`zini o`zi nazorat qilish tizimining nisbiy xavfsizligini, alohidaligini tavsiflaydi. Bu o`z-o`zini boshqarishning nisbiy funksiyalari quyi tizimlariga (o`zini o`zi rejalashtirish, o`zini o`zi tashkil etish, o`zini o`zi boshqarish) va kasbiy tayyorgarlik jarayoni funksiyalarining quyi tizimlariga taalluqli ekanligini ham anglatadi.

Talabning ko`nikma va mustaqil ishlashga yo`naltirish ham o`qituvchidan katta mahoratni, ijodkorlikni talab etadi: "Iqtidorli yoshlarni aniqlash, ul;arda ta`limning eng yuqori darajasida, izchil ravishda fundamental va maxsus bilim olishlari uchun zarur sharoit yaratish" [4, 56-bet], - kerakligini ham unitmaslik lozim. E`tibor qratilsa, iqtidorli talabning qarashlari, mustaqil tushunchalarining zamirida o`zini boshqarish, hukum va xulosalar chiqarishga imkon izlash etakchilik qilishini o`qituvchi anglashi, uni rag`batlantirishi va ko`nikmalarni yuksalish yullariga imkon berishi zarur.

Talabalarning o`z-o`zini nazorat qilish jarayonida asosiy rolni talaba bajaradi. O`z-o`zini nazorat qilishning bir qismi sifatida bu rol hal qiluvchi bo`lib, shaxsga yo`naltirilgan yondashuvni amalga oshirish, uning shakllari, usullari va vositalarini tanlash asosida kechadi. Pedagogika sohasida ko`plab tadqiqotlar talabalarning individual xususiyatlariga e`tibor bermaslik o`qitish samaradorligini sezilarli darajada pasayishiga olib kelganligi isbotlangan. O`zini o`zi boshqarish tizimining ko`rib chiqilayotgan xususiyat va funksiyalari obyektivdir. Shuning uchun

talabalarning mustaqil ishlarini loyihalash va tashkil etish o`qituvchi e`tiboridan chetda qolishi mumkin emas. Tizim sxemasining ushbu xossalari, elementlari va bog`lanishlarini tahlil qilish talabalarning o`z-o`zini nazorat qilish tamoyillarini hisobga olishni talab qiladi.

Prinsiplar - har qanday nazariya, ta`limot yoki fanning dastlabki, asosiy qoidalari hisoblanadi. O`z-o`zini nazorat qilish tamoyillari ushbu funksiyani amalga oshirishning asosiy tayanch qoidasi bo`lib, ularga rioya qilish talabalarning topshiriqlarni mustaqil bajarish jarayonida o`zini o`zi boshqarish samaradorligini va o`qituvchi tomonidan ushbu jarayonni boshqarishni ta`minlaydi.

Mustaqil tushunchalarga asoslangan o`z-o`zini nazorat qilishning muhim ahamiyati shundaki, har qanday inson faoliyati davomida egallashi lozim bo`lgan narsalarga teng bo`lsa, qanchalik samarali bo`lsa, natija uchun qanchalik muhim bo`lsa, samaradorlik muvaffaqiyatli ham, shunchalik ahamiyatli bo`ladi: “Inson qobiliyatining barcha turlari hamma odamlarga xosdir – har qaysi odam ma`lum darajada kishi faoliyatining barcha turlariga layoqatli bo`ladi, lekin shu bilan bir qatorda, ko`pchilik faoliyatining har necha sohasidan yoki hatto bir sohasida salohiyat ortiqroq bo`ladi” [5, 386-bet]. Qayd qilinganidek, o`qituvchi iqtidorli talabadan an shu salohiyatni aniqlash, shu sohaga qarab yo`naltirishi ham mumkin. Chunki, boshlang`ich ta`limda tahsil olayatgan talabada, pedagoglik iqtidori etakchilik qilishi mumkin yoki bolalar psixologiyasini yaxlishi anglash yo`lidan ketishi mumkin, aksincha, ularning nazariy qarashlarga munosabati o`zgacha bo`lishi mumkinligiga ham diqqat qilib borishi talab etiladi.

Talabaning mustaqil ta`lim topshiriqlarini, ularning bajarilishini ta`minlashga qaratilgan tushunchalarning barchasida, ular o`ligini namoyon qilishi talab etiladi. Chunki o`z-o`zini nazorat qilish tizimining faoliyat ko`rsatishi va rivojlanishining shartliligi tayyorgarlik ishlari tizimi va kasbiy ta`lim tizimining olib borilishi va rivojlanishi mantiqi, qonuniyatlari va tamoyillariga mos kelishi bilan belgilanadi. Talabalarning o`zini o`zi nazorat qilishning ilmiy prinsipi pedagogika va psixologiya sohasidagi ilmiy tadqiqotlar natijalarini hisobga olgan holda o`z-o`zini

nazorat qilishni loyihalash va tashkil etishning obyektiv zarurligiga, shuningdek, obyektivlik, ishonchlilik va boshqalarning ilmiy tamoyillariga asoslanadi.

O`z-o`zini nazorat qilish usullarini ishlab chiqishda, xususan, mustaqil ish jarayonida pedagogika yo`nalishi talabalarining o`zini nazorat qilish, tushunchalar va ko`nikmalarini shakllantirishda barcha belgilangan tamoyillar o`zaro bog`liq hisoblanadi. O`z-o`zini tarbiyalashni integral jarayon sifatida ifodalab, uning tarkibiy qismlari shaxsning o`z-o`zini tarbiyalash, o`z-o`zini rivojlantirish bo`lib, uning asosiy vazifalarini hal qilishga imkon beradigan usullar tizimi ishlab chiqiladi. Ularga introspeksiya, o`z-o`zini ishontirish, o`z-o`zini tartibga solish, o`ziga-o`zi sodiqlik, o`z-o`zini rag`batlantirish, o`z-o`zini gipnoz qilish, o`zini o`zi boshqarish va o`zini o`zi nazorat qilish kabi xususiyatlar ajratib ko`rsatiladi. Usullarning bunday tarkibi o`qituvchining o`zini o`zi boshqarish usullarini deyarli to`liq aks ettiradi. Ular yaratgan har bir usulning tavsifi o`z-o`zini nazorat qilish usullarini tizimlashtirishga kirish vazifasini bajaradi.

Bu tasniflar tizim boshqaruvi konseptiyasini nazorat qilish usullarining holatini tavsiflash uchun asos qilib olinadi. Tasniflash xususiyatlarini aniqlashda “o`z-o`zini nazorat qilish” funksiyasining eng asosiy vazifasi o`z-o`zini tahlil qilish ekanligidan kelib chiqishi belgilanadi.

Talabaning o`z-o`zini nazorat qilish usullarini tasniflashda ikkita guruhni ajratish kerak: jarayon-tizim tufayli o`zini o`zi boshqarishning jarayon-funksional usullari guruhi va o`z-o`zini nazorat qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga ta`sir qiluvchi funksional bog`lanish usullari guruhi. Ularning o`z-o`zini boshqarish jarayonining asosiy funksiyalari quyidagilarni o`z ichiga olishi kerak: taqqoslash, qarama-qarshilik va umumlashtirish. O`z-o`zini hisobga olish usullariga talabaning o`quv faoliyatining holati va natijalari to`g`risidagi ma`lumotlarni o`lchash, hisobga olish ko`rsatkichlari kiradi.

Talabalarning o`z-o`zini nazorat qilish jarayoniga ta`sir ko`rsatadigan usullarning tarkibi quyidagilarni o`z ichiga oladi: o`z-o`zini rejalashtirish usullari, o`z-o`zini tashkil etish va o`z-o`zini rag`batlantirish usullari. Chunki o`z-o`zini rejalashtirish usullari guruhi o`z-o`zini prognozlash, o`zini modellashtirish va o`z-

o`zini dasturlash usullarini o`z ichiga oladi. O`z-o`zini tashkil qilish guruhiga o`z-o`zini tartibga solish, o`z-o`zini muvofiqlashtirish, o`z-o`zini rag`batlantirish, o`z-o`zini ishontrish usullari kiradi. O`z-o`zini nazorat qilishning ko`p omilli xususiyatini va talabalarning o`zini o`zi nazorat qilish ko`nikmalarini shakllantirishga ta`sir qilish usullari o`qituvchi tomonidan tanlanishi maqsadga muvofiq bo`ladi.

Har bir talaba mustaqil ishga yondoshar ekan, uning zamiridagi qarashlarga, tushunchalar mohiyatini anglashga intilishi zarur. Talabaning o`z-o`zini ishontrish va o`z harakatlarining to`g`riligini tekshirish munosabatni shakllantirish usuli sifatida ishlaydi. O`z-o`zini ishontrish usullariga fikrlash, tahlil qilish, avtomatik taklif, o`z-o`zini dasturlash, o`zini simulyatsiya qilish, o`z-o`zini oldindan ko`ra bilish kabilar kiradi.

O`z-o`zini tartibga solish – bu talabalarning faoliyatini nazorat qilish va baholashga undash usuli hisoblanib, bu usul talabalarga kasbiy tayyorgarlik jarayonida qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun zarurdir. Ularning o`z-o`ziga majburiyat – talabalarning o`zini o`zi nazorat qilish vazifalarini o`zlari aniqlashlarini ta`minlaydi: maqsadlar, vazifalar belgilanadi, o`z harakatlarining rejasi ishlab chiqiladi. Ularni rag`batlantirish – talabalarni o`zini o`zi nazorat qilishga undashga qaratilgan bo`lib, bu faoliyatni ijobiy baholashga asoslanadi.

Taklif va tavsiyalar. O`zidagi ko`nikmalarga, salohiyatga o`zini ishontrish – talabalar tomonidan nazoratni tanqidiy baholash bilan bog`liq va u faollashtirishga qaratilgan. O`zini muvofiqlashtirish – o`qituvchilarning, potentsial ish beruvchilarning yoki kasbiy tayyorgarlik jarayonining boshqa subyektlarining tavsiyalari va baholashlarini hisobga olgan holda nazorat va baholash faoliyatini haqqqoniyligini ta`minlashga xizmat qiladi.

O`zini tartibga solish – nazorat va baholash faoliyatini to`g`ri anglash hissini shakllantiradi. Voqelikni oldindan ko`ra bilish – bu holatni tahlil qilish va o`zini o`zi boshqarishni yaxshilash yo`llarini aniqlash usulida mustaqil hukmlar chiqarish yo`lini tanlash lozimligini mukammal his etadi va o`z qarashlarida tahlil qilishga intilish ko`nikmasini shakllantiradi. Modellashtirish – talabalar tomonidan nazorat

va baholash faoliyati modellarini ishlab chiqishga qaratilgan usullar hioblanadiki, bu esa bugungi integratsiyalashuv jarayoning mahsuli sifatida yuzaga chiqadi.

Bu usullarni amalga oshirish talabalarda o`quv materialini ular tomonidan o`zlashtirilish darajasini nazorat qilish, xatolar, noaniqliklarni mustaqil ravishda topishga yordam beradi. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yo`llarini belgilash, qobiliyatlarni rivojlantirish, mustaqil xulosa chiqarish ko`nikmalari rivojlantiriladi. Shaxsning o`zini nazorat qilish usullarining yaxlit tizimi, tamoyillari va tasniflari, ularning tuzilmalari va tarkibiy o`zaro bog`liqliqlari pedagogika yo`nalishi talabalari o`rtasida mustaqil ish jarayonida o`z-o`zini nazorat qilish ko`nikmalarini shakllantirish samaradorligini oshirishning asosiy shartlarini aniqlashga imkon beradi. Bu shartlar talabaning ijobiy motivatsiyasini shakllantirish zarurati (o`zini o`zi boshqarishning asosiy funksiyalari quyi tizimining bog`lovchi funksiyasi sifatida o`z-o`zini boshqarishni muvaffaqiyatli amalga oshirish)ni yuzaga chiqaradi. O`z-o`zini boshqarish ko`nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan muammolarni hal qilishda talabalarning ijobiy qobiliyatlarini rivojlantiradi. Mustaqil ish uchun o`quv materiallari bo`yicha va o`z-o`zini nazorat qilish ko`nikmalarini tuzatish usuli sifatida ish beruvchilarning ekspert baholashlaridan foydalanish zaruratini amalga oshiradi.

Mustaqil ishlarini tizimli boshqarish sxemasining tarkibiy va funksional munosabatlarini nazariy tahlil qilish jarayonida olingan xulosalarimiz Toshkent Kimyo texnologiyalar universiteti Samarqand filiali talabalari o`rtasida o`tkazilgan so`rov natijalari bilan tasdiqlangan. Ularning o`z-o`zini nazorat qilish ko`nikmalarini shakllantirishga qanday shart-sharoitlar yordam berishi haqida so`ralganda: ularning to`qson to`rt foizi ushbu faoliyatga qiziqish zarurligini, sakkson to`qqiz foizi bu ko`nikmalarni shakllantirishga hissa qo`shadigan o`quv va kognitiv vazifalarni hal etish zarurligini ta`kidlagan. Asosiy foizi ularning qobiliyatlarini baholashda ish beruvchining fikriga bo`lgan ehtiyoji zarurligini ta`kidlashgan.

Mustaqil ishlarning berilishi va bajarilishini tahlil qilar ekanmiz, har bir mavzuning rejasi, unga bog`liq qarashlarni ifodalaovchi adabiyotlarni taqdim

etilishi talabalarda juda katta qiziqishni va o`z ustida ishlashni ta`minlashga hrakat qilishga imkon berganligini alohida qayd etish lozim. Bu talabalarning deyarli barchasi belgilangan balni olish uchun emas, aksincha, mavzuga qiziqish bo`lganligi, uning xususiyatlarini ochiga intilganligi, eng asosiysi, mustaqil xulosalar chiqarish imkonini berganligini ham kuzatish mumkin.

Talabaning ruhiyatida mavjud intilishlarni, qiziqishlarni jiddiy e`tiborga olish jarayonida, ularning har birida mustaqil ishlash fikrini kengaytirish, ularning qarashlariga, tushunchalaridagi nazariy muammolalarga munosabatidan kelib chiqib mustaqil topshiriqlarni berish, ulardagi qiziqishni kuchayishiga imkon beradi. Bu esa talabada turli qarashlar, tushunchalarni yaxlitlashtirish imkonini ham beradi. Shuning uchun, talabaning mustaqil ko`nikmalarini shakllantirishda, uning ijodkorligi, qobiliyati, qiziqishlari ham jiddiy inobatga olinishiga diqqat qilish zarur. Bularning barchasi, talabada o`zining tafakkur mahsuli bo`lgan qarashlarini kengaytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Nasirov A. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Mustaqil ta`lim topshiriqlari. Kurs ishlari. – Samarqand, SamDU nashri, 2019. – 116 bet.

2.Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. - М. : Изд-во МГУ, 1991. - 584 с.

3.Mavlonova R., Rahmonqulova N., Matnazarova K., Shirinov M., Hafizov S. “Umumiy pedagogika”. Darslik. Toshkent, “Innovasiyon rivojlanish nashriyoti-matbaa uyi”, 2020, 528 b.

4.Qodirova F.R va boshqalar. Maktabgacha pedagogika. Darslik. – Toshkent, Tafakkur nashriyoti, 2019. – 684 bet.

5.Ivanov P.I., Zufurova M.E. Umumiy psixologiya. Darslik. – Toshkent, O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2021. – 480 bet.

6.Mo`minov L.R va boshqalar. Maxsus psixologiya. O`quv qo`llanma. – Toshkent, O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2022. – 272 bet.

